

ONTWIKKELING VAN HET STRATEGISCH PLAN INTEGRALE INFRASTRUCTUUR VOOR OPEN SCIENCE

Operationeel projectplan

15 april 2025

INHOUD

1. Inleiding	2
1.1 Open Science infrastructuur	2
1,2 Huidige situatie	2
1.3 Kader voor Open Science infrastructuur gewenst	2
1.4 Doelstellingen Strategisch plan Integrale Infrastructuur voor Open Science (SPII)	2
1.5 Dit document	4
2. Projectgroep en Governance	5
Projectgroep	5
Rol en taken projectleider	5
Governance	5
3. Stappenplan	7
3.1 Overzicht stappen	7
3.2 Ontwikkelen operationeel projectplan	7
3.3 Ontwikkelen visie integrale infrastructuur voor Open Science	8
3.4 Ontwikkelen globale architectuur en de fit/gap analyse	9
Vertrekpunt	9
Aanpak in hoofdlijnen	11
Aanpak in de praktijk – projectgroep	12
Aanpak in de praktijk – stuurgroep, adviesgroep en omgeving van het project	13
4. Planning	14
5. Risicoanalyse	15
6. Referenties	15

1. INLEIDING

1.1 OPEN SCIENCE INFRASTRUCTUUR

Een adequate Open Science infrastructuur maakt het voor onderzoekers gemakkelijker en aantrekkelijker om Open Science te beoefenen. Dergelijke infrastructuur helpt bij het voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de AVG), het instelling en instituutsbeleid (t.a.v. veiligheid, datamanagement en ethiek) en open science principes (bijv. FAIR research data en software) en de gedragscode wetenschappelijke integriteit (bijv. navolgbaarheid en transparantie)¹. Zie ook de Care principes en de UNL Open Science Agenda^{2,3}.

1.2 HUIDIGE SITUATIE

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Veel universiteiten en hogescholen hebben reeds onderdelen van een Open Science infrastructuur geïmplementeerd of in ontwikkeling.
- SURF voert een innovatiezone ‘Open Science versterken’ uit waarin ook infrastructuur wordt versterkt of ontwikkeld⁴.
- Een recente call van Open Science Nederland voor projectvoorstellen hiervoor ter waarde van 17,5 M€ zorgt voor een stroomversnelling in de ontwikkeling van deze infrastructuur. In de ronde met preproposals werden 174 voorstellen ingediend – 63 voorstellen voor doorontwikkeling bestaande grote infrastructuren en 111 voor nieuwe infrastructuren. In de daarna volgende definitieve ronde kan slechts een klein deel gehonoreerd worden (de toekenning van de financiering vindt plaats in december 2025⁵). Er is dus veel behoefte en energie, waarbij een gezamenlijk beeld van de infrastructuur voor Open Science behulpzaam zal zijn.

1.3 KADER VOOR OPEN SCIENCE INFRASTRUCTUUR GEWENST

Afstemming, coördinatie en prioritering van bestaande infrastructuur en van ontwikkelingen van nieuwe infrastructuur is moeizaam vanwege het ontbreken van een algemeen, breed gedragen kader voor Open Science infrastructuur. Een dergelijk kader, ook wel metaplan genoemd, dient gebaseerd te zijn op algemene, breed gedragen visie op de voor universiteiten en hogescholen en overige kennisinstellingen benodigde integrale infrastructuur voor Open Science. Daarin kunnen dan de infrastructuurcomponenten worden geïdentificeerd en de eigenschappen worden omschreven waaraan deze idealiter zouden moeten voldoen^{1,4}. Dit idee heeft geleid tot een door de betrokken stakeholders gedragen project onder de naam *Strategisch Plan Integrale Infrastructuur voor Open Science (SPII)*.

1.4 DOELSTELLINGEN, SCOPE EN DELIVERABLES

DOELSTELLINGEN FINALE VERSIE SPII

- **Biedt een streefbeeld van gewenste standaardcomponenten en onderlinge connecties:** Het strategische plan bevat een overzicht van de gewenste standaardcomponenten van de Open Science infrastructuur met de eigenschappen waaraan deze idealiter zouden moeten voldoen en

wat de 'gap' is t.o.v. de huidige componenten d.m.v. fit/gap analyses. Tevens omvat het plan een beschrijving van de gewenste onderlinge connecties.

- **De gesignaleerde gaps met de huidige infrastructuur fungeren als richtsnoer bij vervanging en/of (door-)ontwikkeling** van bestaande of nieuwe infrastructuurcomponenten en heeft daardoor een sturende en harmoniserende werking zodat stapsgewijs een adequate Open Science infrastructuur wordt bereikt.
- **Wordt periodiek bijgesteld:** Met de voortgaande technische ontwikkelingen en veranderingen in de beschikbaarheid van lokale, nationale en internationale componenten zal de Open Science infrastructuur naar verwachting periodiek bijgesteld moeten worden. Gelet op de doorlooptijd van de ontwikkelplannen is het streven dat het in 2025 op te leveren SPII voor Open Science richtinggevend kan zijn voor ontwikkeltrajecten in de periode 2026-2030 en dat halverwege deze periode een update nodig is voor de periode daarna.

SCOPE SPII DEEL 1 (MEDIO 2025)

- **Eerste blauwdruk:** De eerste, initiële fase van dit project loopt tot medio 2025. Het is van belang dat deze initiële fase een zodanige blauwdruk (SPII Deel 1) oplevert dat de genoemde harmoniserende en sturende werking kan plaatsvinden, waardoor er draagvlak ontstaat voor een verdere uitwerking en uitbreiding van het plan naar andere Open Science onderdelen.
- **Focus op OSC, RDSM en ORI:**
 - De focus voor SPII Deel 1 ligt op Research Data & Software Management (RDSM), Open Scholarly Communication infrastructuur (OSC) en Open Research Information (ORI) infrastructuur.
 - Het doel is om het creëren, delen en hergebruiken van FAIR research data en software, Open Access publicaties en Open Access tot andere research output, zoals tools, protocollen, methoden en open-source hardware te ondersteunen⁶ en om open research informatie over onderzoek aan de Nederlandse instellingen te verbeteren.
- **Focus op Open Science en op de technische vormgeving:**
 - Het is de bedoeling om een infrastructuurplan te ontwikkelen voor Open Science – dit ter onderscheid van andere digitale infrastructuur voor research (zoals bijvoorbeeld High Performance Computing en dergelijke). Om te voorkomen dat we een Open Science infrastructuur ontwikkelen die niet aansluit op andere infrastructuur voor research, moeten we wel de ogen hiervoor openhouden.
 - De infrastructuur voor Open Science zal een integrale, modulair opgebouwde, federatieve infrastructuur zijn. Een dergelijke infrastructuur heeft – eenmaal gerealiseerd – een governance structuur nodig om e.e.a. in stand te houden en door te ontwikkelen. De eerste versie van het SPII focust echter op de technische vormgeving.
- **Afbakening:** De precieze afbakening zal in de praktijk lastig zijn. Zo definieert OSNL bij de Call voor Open Science infrastructuur het als digitale infrastructuren die Open Science-werkwijzen

Voorstel voor een werkdefinitie: Open Science infrastructuur betreft digitale systemen en tools die open wetenschappelijke praktijken en FAIR-gebaseerd data- en softwaremanagement ondersteunen teneinde het delen, hergebruik en samenwerking rond onderzoeksgegevens, publicaties, methoden en software te faciliteren, met aandacht voor zowel open toegang als gecontroleerde toegang wanneer dat laatste nodig is. Met het oog op digitale soevereiniteit, dienen de infrastructuurcomponenten zelf ook waar mogelijk open source te zijn en gebruik te maken van open standaarden waar mogelijk. Indien dat niet mogelijk is, worden er mitigerende maatregelen genomen.

ondersteunen. In de praktijk zullen er grijze gebieden zijn met infrastructuurcomponenten die relevant zijn voor Open Science, maar er niet een directe relatie ermee hebben.

DELIVERABLES

Deliverables medio juli – SPII Deel 1:

- Visie op de Open Science Infrastructuur
- Kader voor een integrale Open Science infrastructuur voor RDM, OSC en ORI
- Fit-gap analyse huidige infrastructuur voor RDSM, OSC en ORI en de gewenste integrale Open Science infrastructuur hiervoor
- Vervolgaanpak voor Deel 2 van het SPII, om te komen tot een volledig SPII.

De eerste versie van het SPII dient aan de volgende eisen te voldoen opdat er bestuurlijk draagvlak ontstaat voor de middelen om Deel 2 van het SPII te ontwikkelen:

- Bruikbaar voor fit/gap analyses voor standaardcomponenten t.b.v. RDSM, OSC en ORI
- Sturend en harmoniserend effect zichtbaar
- Dekkend voor of – indien van toepassing – uitbreidbaar naar andere Open Science domeinen.
- Passend in de volledige infrastructuur voor de wetenschapspraktijk.

Deliverables eind 2025 – SPII Deel 2:

- Indien van toepassing - eventuele uitbreiding naar andere domeinen van Open Science en eventuele bijstelling van SPII Deel 1.
- Business case(s) met kosten-baten analyse(s)
- Roadmap om de gewenste Open Science infrastructuur te bereiken, inclusief – indien relevant - projectvoorstellen, tijdsplanning, begroting, en voorstellen voor training human capital.

1.5 DIT DOCUMENT

Dit document betreft het operationele projectplan voor Deel 1 van het SPII voor de periode januari tot medio juli 2025.

2. PROJECTGROEP EN GOVERNANCE

PROJECTGROEP

De projectgroep bestaat uit een projectleider, projectondersteuner (en communicatie) en een aantal experts met complementaire rollen. De projectgroep omvat per 19 februari de volgende leden:

Rol	Naam	Organisatie	Uren	Kosten	Dekking
Open Science Architect	Till Bey	SURF	300	in kind	SURF
Expert Open Research Information	Maurice Vanderfeesten	SURF	100	in kind	SURF
Expert Research Software	Jason Maassen	eScience Center	100	in kind	eScience Center
Expert Research Data Management	Marcel Ras	UNL-VU	100	in kind	VU
Expert Research Data Management	Patris van Boxel	DANS	100	In kind	DANS
Expert Open Scholarly Communication	Hubert Krekels	UNL-WUR	100	in kind	WUR
Projectondersteuner	Claudia de Visser	SURF	75	in kind	SURF
Projectleider	Maurits van der Graaf	Pleiade	300		UNL

ROL EN TAKEN PROJECTLEIDER

De volgende taken van de projectleider worden voorgesteld:

- Aansturing van de Projectgroep
- Opleveren van door de Stuurgroep vast te stellen projectplan
- Overleg met de Stuurgroep en de Adviesgroep (waar nodig samen met mede-projectgroepleden)
- Monitoren van de planning en voortgang van het project
- Oplossen van eventuele problemen
- Communicatie naar en management van de stakeholders van het project, waarbij technische zaken in voor niet-informatietechnologen in begrijpelijke taal dient te worden weergegeven.
- Eindrapportage (het "SPII Deel 1").

GOVERNANCE

- **Opdrachtgever:** UNL en SURF
- **Stuurgroep:** De Stuurgroep bestaat uit:
 - Darco Jansen (vertegenwoordiger van UNL)
 - John Doove (SURF)
 - Frans Oort (Chiefs Open Science)
 - Sarah Coombs (Vereniging Hogescholen).
- **Adviesgroep:**

- De adviesgroep bestaat uit contactpersonen van de convenantpartijen Open Science^a aangevuld met contactpersonen uit andere gremia.
- De contactpersonen hebben als taak om de projectgroep van informatie over hun organisaties te (laten) voorzien, om informatie van de projectgroep binnen hun organisaties te delen, en om projectrapportages te (laten) lezen en becommentariëren. Daarnaast is het de bedoeling dat deze contactpersonen een belangrijke rol spelen bij het (laten) uitvoeren van de fit/gap analyse van de bestaande Open Science infrastructuurcomponenten van de eigen instelling (zie ook paragraaf 2.5).
- In de tabel hieronder de samenstelling van de Adviesgroep.

Organisatie	Naam
UNL	Jacko Koster
KB	Dennis Eijsten
VH, DCC-PO, SHB	Joost Elshoff
4TURearchData	Madeleine de Smaele
eScience Center	Tom Bakker
ZonMw	Ellen Carbo
NWO/ OSNL	Hans de Jonge
NWO-I	Ella Bosch
KNAW	Aline Korterink
Health-RI	Niels Bolding
NFU	Lieuwe Kool
SHB	Bolinda Hoeksema

De convenantpartijen SURF, UKB, DANS en OCW hebben aangegeven niet aan de adviesgroep deel te nemen.

^a De Open Science-convenantpartijen zijn OCW, NWO, UNL, NFU, VH, SURF, KNAW, NWO-I, ZonMw, UKB, KB, DANS, Netherlands eScience Center, 4TURearchData, Health-RI, SHB.

3. STAPPENPLAN

3.1 OVERZICHT STAPPEN

In figuur 1 wordt een overzicht gepresenteerd van de verschillende te nemen stappen in het project. Hieronder worden de verschillende stappen verder uitgewerkt.

Figuur 1 Overzicht stappen

3.2 ONTWIKKELEN OPERATIONEEL PROJECTPLAN

WERKWIJZE

Er wordt een Teams-omgeving voor de projectgroep ingericht met relevante documenten.

PROJECTPLAN

In de eerste meeting van de projectgroep worden de diverse stappen van het projectplan doorgesproken. De projectleider zal vervolgens op basis van de discussie een nieuwe versie van het operationele projectplan opstellen. Dit operationele projectplan is vervolgens vastgesteld door de Stuurgroep.

3.3 ONTWIKKELEN VISIE INTEGRALE INFRASTRUCTUUR VOOR OPEN SCIENCE

Het voorstel is om de visie iteratief te ontwikkelen: na opstelling van een eerste versie is namelijk de verwachting dat er vanuit de ontwikkeling van het Strategisch plan integrale infrastructuur er voorstellen komen om de visie aan te passen of aan te vullen. Met andere woorden: indien opportuun zal de visie telkens worden bijgesteld of aangevuld bij de volgende fasen van het project.

Het voorstel is om de visie als volgt te ontwikkelen:

- De projectleider stelt een discussiedocument op, gebaseerd op eerdere documenten over dit onderwerp.
- In een (online) workshop met de Projectgroep wordt dit besproken en op basis daarvan wordt een eerste versie in concept opgesteld.
- Deze zal worden besproken in de Stuurgroep en in de Adviesgroep.
- De feedback op de eerste conceptversie van de visie van de Stuurgroep en de Adviesgroep wordt gedocumenteerd.
- Bij de volgende stappen van het project (ontwikkeling van de globale architectuur en de fit/gap analyse) wordt telkens gekeken) of deze aanleiding geeft tot een aanpassingen van de eerste versie van de visie.

Voorgestelde uitgangspunten de visie:

- **Opzet:** Modulaire, interoperabele, federatieve structuur met standaardcomponenten én standaarden voor onderlinge uitwisseling
- **Initiële fase project:** Focus op Research Data & Software Management (RDSM), Open Scholarly Communication infrastructuur (OSC) en Open Research Information (ORI) infrastructuur
- **Latere fase(n) project:** In latere fasen mogelijk aan te vullen met infrastructuur voor andere Open Science domeinen.
- **Onderzoekspraktijk centraal:** Met het oog op de onderzoekers en ondersteunende staf de Open Science onderzoekspraktijk zo gemakkelijk mogelijk maken.
- **Pragmatische en flexibele opzet** zodat het voor de infrastructuur van instellingen haalbaar is om erop aan te sluiten/ eraan te voldoen.
- **Aansluiting op afspraken HORA en HOSA**
- **Aansluiting op internationale infrastructuren**, zoals [OpenAIRE](#), [EOSC](#), [ORE](#) en [EHDS](#).

3.4 ONTWIKKELEN GLOBALE ARCHITECTUUR EN DE FIT/GAP ANALYSE

VERTREKPUNTEN

Het voorstel is om als vertrekpunt te nemen de in tabel 1 genoemde infrastructuurcomponenten voor Research Data Management, Open Scholarly Communication en Open Research Information, gebaseerd op de publicatie van Frans Oort en Emma Schreurs¹ (zie version 0 van deze publicatie). Ook vormen de workflows and infrastructurele componenten zoals gepresenteerd in het Landelijk integraal onderzoeksondersteuningmodel voor hogescholen⁷ een vertrekpunt voor dit project.

Infrastructural components
Research administration modules/tools for compliance, such as ethics review, sensitive collaborations, data protection impact assessment [DPIA], data-classification, AVG-
Data Management Plan (DMP); software management plan
Research registration portal
CRIS
Temporary workspace storage
Workflows facilitating work processes and quality control
Data- and software management solutions
Secure workspace for (sensitive) data preparation and analysis
Conditional data sharing
Institutional repositories
Closed storage for (raw, sensitive) data archiving
Publication platform
Discipline-specific repositories
International repositories
Datahub for (meta)data management
Long-term repositories

Table 1 Overzicht infrastructurele componenten

In tabel 2 hieronder (overgenomen uit ¹) worden een reeks voor OSC, RDSM en ORI gemeenschappelijke infrastructurele componenten geïdentificeerd. Elke infrastructuur heeft ook specifieke componenten die specifieke oplossingen vereisen: OSC richt zich op publiceren, peer review en brede verspreiding; RDM geeft prioriteit aan gegevensbeveiliging, provenance en gecontroleerd delen; en ORI richt zich op metadata aggregatie, onderzoeksevaluatie en interoperabiliteit.

	Open Scholarly Communication (OSC)	Research Data & Software Management (RDSM)	Open Research Information (ORI)
Repositories and centralised storage	Institutional repositories, possibly a national repository.	Repositories are used in RDSM, but additional functions are required.	A national repository could serve as storage for metadata of both OSC and RDM.
Institutional information systems (CRISs)	Institutional CRISs, possibly a national CRIS.	The FDH and supporting software serve a similar function.	Institutional CRISs, possibly a national CRIS.

Indexing and dissemination platforms	National publication platform for repository dissemination.	Data publication platform, subject to access conditions.	Integration with OSC publication platform promotes dissemination.
Conditional access mechanisms	Conditional access may apply to specific items in repositories.	Research Data Exchange (RDX) functionality regulates access, subject to terms of use.	Conditional access mechanisms based on user roles or predefined terms.
Metrics and indexing for discoverability and recognition	Traditional and next-gen. metrics, enabling recognition of publishing all types of items.	Traditional and next-generation metrics, enabling recognition of publishing data sets.	Next-generation metrics for research evaluation, using consistent item and researcher PIDs across OSC and RDM.
Faceted search systems	Faceted search for all items in repositories.	Faceted search for data sets.	Faceted search for metadata and management information.
Institutional oversight and quality control	Academic oversight (e.g. review) and administrative checks (e.g. metadata verification, license checks).	Academic oversight (e.g. FAIR compliance) and administrative checks (e.g. metadata, terms of use).	Administrative oversight of metadata and management information.
User interfaces for researchers and support staff	Institutional portal for submitting items to repositories, and organizing the workflow for support staff.	Institutional portal for submitting data sets for archiving or publication, and organizing the workflow for support staff.	Interface for uploading, reviewing, and managing metadata.
Archiving and logging of access	The RDM system of tracking access might serve repository items too.	Archive system to track access to research data, agreements, and audits.	Archive system to track access to research information, agreements, and audits.

Tabel 2 Overzicht gemeenschappelijke infrastructuurcomponenten

AANPAK IN HOOFDLIJNEN

In hoofdlijnen dient het volgende te gebeuren:

1. Vaststellen van de (bestaande, of gewenste en noodzakelijke) standaard infrastructuurcomponenten RDSM, OSC, ORI op instellingsniveau en op nationaal niveau
2. De koppelingen en wat er uitgewisseld zou dienen te worden definiëren (en de te gebruiken standaarden voor uitwisseling)
3. Opstellen van een globale architectuur (met als uitgangspunten primair de workflows en use-cases van onderzoekers en support staff (data stewards, commissies ethiek, etc.), van management en voor sommige onderdelen ook van maatschappelijke partners en burgers/burgerwetenschappers
4. Internationale aansluitingen op EOSC, ORE en andere relevante infrastructuren beschrijven.
5. In ogenschouw te nemen aspecten zijn o.m.:
 - Relevante wet- en regelgeving
 - Instellingsbeleid
 - Open Science principes
 - Gevoelige data
 - Digitale soevereiniteit
 - Research integrity
 - Research security/ kennisveiligheid.

WORKSHOP 1

De volgende aanpak wordt voorgesteld:

- **Vorbereiding workshop 1:**
 - De projectleider stelt een voorbereidingsdocument op.
 - De Open Science Architect heeft bilaterale overleggen met de experts op het gebied van RDSM, OSC en ORI.
 - De experts op het gebied van Research Data en softwaremanagement, OSC en ORI bereiden een lijst voor met bestaande en gewenste infrastructuurcomponenten voor de verschillende stappen in de workflow van researchers.
- **Workshop 1 – Initieel overzicht infrastructurale componenten en koppelvlakken:**
 - Workshop van een dagdeel
 - In kaart brengen van de stappen in de workflow, de infrastructuurcomponenten en de koppelvlakken (mogelijk volgens een methodiek die bij SURF eerder is toegepast).
 - Verwachte resultaten:
 - Initieel overzicht gewenste infrastructuur, die verder uitgewerkt kan worden door de Open Science architect
 - Openstaande kwesties – nader uit te zoeken door specifieke projectgroepleden en/of voor te leggen aan de Stuurgroep.
 - Mogelijke wijzigingen in voorlopige visie door voortschrijdend inzicht.
 - Resultaten van de workshop worden gedocumenteerd (taak projectleider i.s.m. projectondersteuner).

WORKSHOP 2

- **Verdere uitbreiding en detaillering en aanpak kwesties:**
 - De projectgroepleden werken de resultaten van workshop 1 waar nodig verder uit – de experts op hun domein terwijl de Open Science architect een voorlopige architectuur ontwikkelt.
 - Resultaten worden gedeeld in de Teams-omgeving en doorgesproken in de periodieke voortgangs-calls.
 - De opzet van de fit/gap analyse wordt voorbereid.
- **Input van Adviesgroep en andere gremia**
- **Workshop 2 – geactualiseerde versie infrastructuur en aanpak fit/gap analyse:**
 - **Geactualiseerde versie infrastructuur:**
 - Met de uitbreidingen, detailleringen en de resultaten van de uitgezochte kwesties wordt een geactualiseerde versie voor de integrale Open Science infrastructuur opgesteld.
 - Tevens wordt bekeken of de concept-visie n.a.v. deze resultaten bijstelling behoeft.
 - **Aanpak fit/gap analyse:**
 - Op basis van het overzicht van de functies van en de criteria voor de integrale infrastructuur voeren de projectgroepleden een fit/gap analyse uit voor een aantal binnen universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen veelgebruikte, domein-agnostische infrastructuurcomponenten.

- Op basis van (1) wordt er een doe-het-zelf tool ontwikkeld waarbij de leden van de adviesgroep zelf de fit/gap analyse voor andere infrastructuurcomponenten kunnen uitvoeren.
- De voortgang van de fit/gap analyses wordt besproken in de periodieke voorgang-calls.

OPSTELLING SPII DEEL 1

- **Werkessie met business analisten:**
 - De uitkomsten van workshop 2 – het concept voor de OS infrastructuur - worden besproken met enkele business analisten van kennisinstellingen, samen met leden van de projectgroep.
- **Voorbereiding finale workshop**
 - Verzamelen resultaten fit/gap analyses
 - Input van adviesgroep, stuurgroep en andere gremia (gedocumenteerd door de projectleider)
 - Concept SPII Deel 1 opgesteld door de projectleider, inclusief voorgestelde aanpak om Deel 2 van het SPII te ontwikkelen:
- **Finale workshop:**
 - Finaliseren SPII Deel 1.

AANPAK IN DE PRAKTIJK – STUURGROEP, ADVIESGROEP EN OMGEVING VAN HET PROJECT

- **Stuurgroep:** De Stuurgroep overlegt periodiek over de voortgang van het project met de projectleider. Daarnaast leidt de Stuurgroep tussentijdse resultaten van het project, zoals de visie, de concept-infrastructuur en de fit/gap analyse door naar relevante gremia, zoals de overlegstructuren rond Bestuurlijk Overleg Open Science en de Chiefs Open Science. Ook overziet de Stuurgroep de omgeving van het project en legt indien nodig hiermee contacten ten behoeve van het project.
- **Adviesgroep:** Voor de Adviesgroep worden drie sessies voorzien: een sessie om de (eerste versie van de) visie en de infrastructuur door te spreken, een sessie om de geactualiseerde versie van de infrastructuur en de opzet van de fit/gap analyse door te spreken en een sessie om het concept SPII door te spreken.
- **Omgeving van het project:** De Stuurgroep, projectleider en waar relevant de projectgroepleden monitoren de ontwikkelingen van aangrenzende projecten en initiatieven en leggen contacten indien relevant:
 1. Lokale DCC's en DCC-po
 2. Nationale node EOSC (werkgroep), NLESC (eScience Center), DANS, SURF, OSNL, Health RI, TDCC's.
 3. Ontwikkelingen rond digitale soevereiniteit en Europese waarden
 4. TDCC project 'Towards a Modular Infrastructure for Comprehensive RDM'
 5. Ontwikkelingen rond Diamond OA (Openjournals.nl; NUPs.nl)
 6. Open Research Europe, COAR (Confederation of Open Access Repositories), Peer Community In.
 7. Innovatiezone Open Science Versterken vanuit SURF.

4. PLANNING

week	datum	projectgroep	adviesgroep	stuurgroep	overige sessies	bestuurlijke sessies
13	24-mrt	kick-off meeting				
14	31-mrt					
15	7-apr	online sessie visiedocument				
16	14-apr	workshop 1 Initieel overzicht infrastructurale componenten en koppelvlakken		Meeting		
17	21-apr					
18	28-apr	meivakantie				
19	5-mei		sessie visie en infrastructuur			Chiefs Open Science (7 mei); ambtelijke voorbespreking (8 mei)
20	12-mei	call voortgang		Meeting		
21	19-mei					
22	26-mei	week met Hemelvaart				
23	2-jun	workshop 2 geactualiseerde versie infrastructuur; aanpak fit/gap analyse				Chiefs Open Science (4 juni) Landelijk bestuurlijk overleg (4 juni)
24	9-jun		sessie fit/gap analyse	Meeting	DCC coördinatorenoverleg	
25	16-jun				werksessie Business analisten over concept infrastructuur	
26	23-jun	Call voortgang				Ambtelijke nabespreking (23 juni)
27	30-jun					
28	7-jul	Finale workshop	finale sessie			
29	14-jul			Meeting		
					Nog in te plannen: Overleg TDCCs; mogelijk RDM werkgroep UKB	

5. RISICOANALYSE

In de tabel hieronder wordt een korte risicoanalyse gepresenteerd.

Risico	Mitigatie
Project blijft te lang hangen in visieontwikkeling	Voorstel om een eerste versie te ontwikkelen en deze in de loop van project naar bevinden bij te stellen.
Fit/gap analyse voor alle componenten van de infrastructuur van de instellingen onhaalbaar binnen de omvang van dit project	Voorstel om de fit/gap analyses te beperken tot standaardfuncties waarover overeenstemming is in RDM, OSC en ORI, waarbij wél de gehele onderzoekscyclus wordt meegenomen. Volgens op basis van de ervaringen een doe-het-zelf tool te ontwikkelen waarbij de instellingen de analyse zelf kunnen uitvoeren.
Capaciteit van project te beperkt waardoor er medio 2025 geen concrete en toepasbare resultaten liggen	1) Evt. van RDM, OSC en ORI er een minder gedetailleerd uitwerken 2) Vermijden van discussies over definities en principes 3) Nadruk op de sturende en harmoniserende effecten van het op te leveren plan
Onvoldoende betrokkenheid bij de convenantpartijen bij project en daardoor onvoldoende draagvlak voor het resultaat	Betrekken van Adviesraad; eventueel aanvullende webinars met het oog op voldoende draagvlak voor SPII eerste versie
Onvoldoende inclusiviteit ten aanzien van de gehele onderzoekssector	(1) SURF binnen de organisatie de perspectieven van alle (onderzoeksuitvoerende onderzoeksondersteunende en onderzoeksfinancierende) leden laten meebrengen. (2) Betrekken van Adviesgroep bij iteraties in het project (3) Experts expliciet bevragen op inclusiviteit van inbreng

6. REFERENTIES

1. Oort, F. & Schreurs, E. Integrated Infrastructure for Open Science. (2025).
2. CARE Principles. Global Indigenous Data Alliance <https://www.gida-global.org/care> (2023).
3. Open Science agenda UNL.
4. Innovatiezone Open Science Versterken. (2024).
5. Open Science Infrastructure | Open Science NL. <https://www.openscience.nl/en/calls/open-science-infrastructure> (2024).
6. Open Science Infrastructure Call for Proposals 2024 1st Round. https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/Call%20for%20proposals%20Open%20Science%20Infrastructure.pdf (2024).
7. landelijk-integraal-onderzoeksondersteuningmodel-hogescholen_0.pdf.